

PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO: IMPACTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO ESTOMATOGNÁTICO E PREVENÇÃO DE CÁRIES NA PRIMEIRA INFÂNCIA

[Odontologia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 17/05/2024](#)

PRENATAL DENTAL CARE: IMPACT HEALTH PROMOTION FOR PREGNANT WOMEN ON STOMATOGNATHIC DEVELOPMENT AND PREVENTION OF CAVITIES IN EARLY CHILDHOOD

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PRENATAL: IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER EMBARAZADA EN EL DESARROLLO ESTOMATOGNÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE LA CARIES EN LA PRIMERA INFANCIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11212533

Danyela Haykel Claro dos Santos Silva¹

Thalya Karla Silva Lopes²

Rayne Correia Ricken²

Andrea Karla Pinotti²

Gabriela da Costa Malta²

Karine Aguiar Soares²

Valdemar Roberto Filho²

Zuleica Pereira Vieira²

Kamilly de Oliveira Tavares²

RESUMO

Objetivo: Aprimorar o acesso à informação da importância do pré-natal odontológico para gestante e família, identificando as barreiras enfrentadas pelo público-alvo. **Métodos:** Qualitativo e quantitativo, realizado com 50 mulheres e 45 profissionais da saúde, presentes nas Unidades de Saúde da Família em Altamira-PA, de outubro a novembro de 2023. A coleta de dados se deu a partir da aplicação de dois questionários distintos para ambos os públicos, seguida por palestras e conversação sobre o conteúdo. Sendo realizada pesquisa literária para embasamento científico do conteúdo. **Resultados:** Analisando os questionários aplicados identificamos um déficit no conhecimento sobre o pré-natal odontológico, representando risco a saúde do binômio mãe-bebê. **Conclusão:** Há necessidade da implementação de medidas didáticas e dinâmicas que favoreçam a adesão das gestantes ao pré-natal odontológico. Com isso, haverá possibilidade de diminuição de obstáculos no desenvolvimento do sistema estomatognático e do índice de cáries nos primeiros anos de vida. Estes fatores não têm influência apenas no momento em que são desvalorizados, mas principalmente no decorrer da vida, quando problemas orais irão progredir. Isso pode ocorrer por perda precoce de um dente decíduo devido a doença cárie, acarretando em problemas na oclusão, ou até mesmo na falta de desenvolvimento das estruturas orofaciais gerando dificuldades na fonação.

Palavras-chave: Acesso ao conhecimento, Cárie na primeira infância, Pré-natal odontológico, Sistema estomatognático.

ABSTRACT

Objective: Improve access to information on the importance of prenatal dental care for pregnant women and their families, identifying the barriers faced by the target audience. **Methods:** Qualitative and

quantitative, carried out with 50 women and 45 health professionals, present in the Family Health Units in Altamira-PA, from October to November 2023. Data collection took place through the application of two different questionnaires to both audiences, followed by lectures and conversation about the content. Literary research is carried out for the scientific basis of the content. **Results:**

Analyzing the questionnaires applied, we identified a deficit in knowledge about dental prenatal care, representing a risk to the health of the mother-baby binomial. **Conclusion:** There is a need to implement didactic and dynamic measures that encourage pregnant women to adhere to prenatal dental care. With this, there will be a possibility of reducing obstacles in the development of the stomatognathic system and the rate of cavities in the first years of life. These factors do not only have an influence when they are devalued, but mainly throughout life when oral problems will progress, whether due to the early loss of a deciduous tooth due to caries disease, leading to occlusion problems, or even the lack of development of orofacial structures, generating difficulties in phonation.

Keywords: Access to knowledge, Early childhood caries, Prenatal dentistry, Stomatognathic system.

RESUMEN

Objetivo: Mejorar el acceso a la información sobre la importancia del cuidado odontológico prenatal para las mujeres embarazadas y sus familias, identificando las barreras que enfrenta el público objetivo.

Métodos: Cualitativo y cuantitativo, realizado con 50 mujeres y 45 profesionales de la salud, presentes en las Unidades de Salud Familiar de Altamira-PA, de octubre a noviembre de 2023. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de dos cuestionarios diferentes a ambos públicos, seguidos de conferencias y conversación sobre el contenido. La investigación literaria se lleva a cabo en busca de la base científica del contenido. **Resultados:** Al analizar los cuestionarios aplicados,

identificamos un déficit en el conocimiento sobre el cuidado prenatal odontológico, representando un riesgo para la salud del binomio madre-bebé. **Conclusión:** Es necesario implementar medidas didácticas y dinámicas que alienten a las mujeres embarazadas a adherirse al cuidado odontológico prenatal. Con esto habrá posibilidad de reducir obstáculos en el desarrollo del sistema estomatognático y la tasa de caries en los primeros años de vida. Estos factores no sólo influyen cuando se devalúan, sino principalmente a lo largo de la vida cuando los problemas bucales irán progresando, ya sea por la pérdida temprana de un diente temporal por enfermedad de caries, derivando en problemas de oclusión, o incluso por la falta de desarrollo del mismo. estructuras orofaciales, generando dificultades en la fonación.

Palabras clave: Acceso al conocimiento, Caries de la primera infância, Odontología prenatal, Sistema estomatognático.

INTRODUÇÃO

A gravidez consiste de um processo fisiológico e natural, durante esse período ocorrem mudanças de ordens psicológicas, biológicas e sociais que podem comprometer a saúde (SOUZA, 2019, p.8). Dentre as alterações que ocorrem ao longo do período gestacional, relacionadas às mudanças hormonais, temos as que afetam a cavidade oral. Com maior relevância, destaca-se a saúde do periodonto, as chances de sangramento gengival e inflamação do periodonto são maiores durante esse período, podendo gerar riscos para o binômio mãe-bebê (SOUZA, 2019).

Outrossim, instruções sobre a saúde oral e alimentação são de grande valia para o estabelecimento da qualidade de vida em um âmbito familiar, em virtude de que a influência materna possui grande relevância neste meio. Assim, é primordial que, durante a gestação, haja conhecimento sobre a necessidade de manter bons hábitos que podem repercutir durante toda a vida da criança (ABANTO, 2018).

Em função das diversas mudanças que ocorrem no período gestacional, este se torna um grupo prioritário para o atendimento odontológico, dada a necessidade de informação materna sobre bons hábitos e as alterações orais características da fase em questão. Além disso, elas fazem o uso periódico dos serviços de saúde, facilitando o acesso a estas mulheres (RIGO, 2016).

Em contrapartida, apesar do aumento na quantidade de programas de saúde voltados para este grupo, ainda há resistência na busca pelo serviço odontológico e falta de informação passada para essas mulheres, dificultando que adquiram os conhecimentos e habilidades necessários para manter a saúde bucal. Isso também impede que transmitam bons hábitos para as crianças, assim como sejam informadas da necessidade do aleitamento materno para benefício do desenvolvimento do sistema estomatognático infantil (SOUZA, 2019).

Diante disto, evidenciou-se a necessidade da realização desta pesquisa para que obtenham-se dados referentes as informações que as gestantes da cidade de Altamira-PA possuem sobre o pré-natal odontológico e as diversas vertentes que este acompanhamento pode proporcionar para uma gestação mais tranquila assim como um bebê mais saudável e com menores chances de desenvolver doenças bucais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Refere-se à revisão integrativa de literatura para embasamento teórico de uma pesquisa quali-quantitativa. Para tanto procedeu-se à classificação e interpretação dos dados obtidos.

A busca foi realizada com base na pesquisa de artigos por meio de banco de dados, sendo estes: Pubmed, Scielo, Sistema de Bibliotecas UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Biblioteca digital USP (Universidade de São Paulo), Minha biblioteca FSD (Faculdade Serra Dourada), ID on line, Revista de Psicologia. Recorrendo ao cruzamento dos seguintes descritivos:

“Saúde Bucal na Gestação”, “Desenvolvimento Estomatognático e a Amamentação”, “Odontologia e Gestação”, “Pré-natal odontológico”, “Cárie na Primeira Infância”, “Benefícios do Aleitamento Materno”, “Alimentação na gestação”. É válido ressaltar que artigos encontrados no CFO – Conselho Federal de Odontologia também foram considerados para a elaboração deste artigo, visto que possuem dados que contribuíram com o conteúdo.

A seleção dos artigos foi realizada durante o mês de setembro de 2023, com base nos títulos que abordam o pré-natal odontológico, a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento do sistema estomatognático e a prevenção de cárie na primeira infância. Deste modo, foram encontrados 120 artigos. Para escolha inicial dos trabalhos a serem utilizados, foram coletados aqueles que estavam disponíveis nas plataformas de pesquisa. Após a revisão dos artigos, foram selecionados aqueles que seguiram os critérios de inclusão: artigos relevantes à temática e que estivessem escritos ou traduzidos para língua portuguesa.

Artigos que não apresentaram resumos na base de dados, não foram encontrados traduzidos para o português e não tinham relevância para o trabalho foram excluídos. Um total de 96 artigos foram descartados e 24 artigos foram utilizados na apuração de informações para a presente pesquisa. A análise de conteúdo, que se baseia em diversas etapas, como inquérito sociológico ou experimentação, pode ser dividida em três principais fases: pré-análise, exploração do material e a fase de tratamento dos resultados (BARDIN L, 2016).

A primeira pesquisa foi realizada com mulheres gestantes ou mães de crianças na primeira infância nas Unidades de Saúde da Família – USF's, que concordaram em participar e que estavam presentes no momento em que as palestras foram realizadas, sendo um total de 50 participantes.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário elaborado pelos membros do projeto, que foi disponibilizado impresso às participantes

disponíveis para a pesquisa. O questionário continha um total de 23 perguntas, das quais 5 eram destinadas a mulheres que já tinham filhos de 0 a 6 anos. O **Quadro 1** apresenta o questionário disponibilizado.

Em um segundo momento, foi aplicado um questionário destinado aos profissionais da saúde atuantes nas USF's. O questionário possuía um total de 12 perguntas, sendo estas relacionadas à sua área de atuação, aos atendimentos oferecidos para as gestantes na USF e aos seus conhecimentos correlacionados ao pré-natal odontológico. O **Quadro 2** apresenta o questionário disponibilizado.

Quadro 1 – Questionário aplicado as mulheres gestantes e/ou que possuíam filhos na primeira infância.

Questionário
Perguntas para gestantes e/ou mães
1ª Idade: _____
2º Qual seu grau de Escolaridade? <input type="checkbox"/> Ensino Fundamental Incompleto <input type="checkbox"/> Ensino Fundamental Completo <input type="checkbox"/> Ensino Médio Incompleto <input type="checkbox"/> Ensino Médio Completo <input type="checkbox"/> Ensino Superior Incompleto <input type="checkbox"/> Ensino Superior Completo
3º Você se considera de qual classe social? <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
4º Você sabe o que é pré-natal odontológico? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5º Realizou atendimento odontológico durante a gestação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6º Você tem conhecimento que as gestantes são um grupo de prioridade dentro do tratamento odontológico? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7º Você acha perigoso realizar atendimentos odontológicos no período gestacional? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8º Você está ciente de que as mudanças hormonais durante a gravidez podem afetar a sua saúde bucal? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9º Você teve alguma preocupação específica com a sua saúde bucal durante a gravidez? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10º Conhece alguma gestante que não realiza/realizou o pré-natal odontológico por medo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
11º Você foi aconselhado por um profissional de saúde a buscar cuidados odontológicos durante a gravidez? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
12º Você teve alguma dor ou desconforto na gengiva desde que ficou grávida? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
13º Você já teve náuseas frequentes durante a gravidez que afetaram a sua boca ou dentes? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
14º Você sabe o que é sistema estomatognático? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15º Sabe da importância do aleitamento materno para o sistema estomatognático do bebê? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
16º Você sabe da importância dos primeiros mil dias do bebê? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17º Tem conhecimento que os hábitos das mães influenciam diretamente no estilo de vida da criança? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
18º Você está ciente de que a saúde bucal da mãe pode afetar a saúde do bebê durante a gestação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Perguntas direcionadas para mães de crianças até 6 anos de idade
19º Você tem quantos filhos? <input type="checkbox"/> 1 filho <input type="checkbox"/> 2 filhos <input type="checkbox"/> 3 ou + filhos
20º Com quantos anos seu filho fez a primeira consulta com um dentista? <input type="checkbox"/> 0-2 anos <input type="checkbox"/> 3-5 anos <input type="checkbox"/> 6 ou mais
21º Seu filho já apresentou alguma cárie nos dentes? Caso sim com quantos anos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Idade: _____
22º Amamentou seu filho por quanto tempo? _____
23º Seu filho utilizou chupeta ou mamadeira? Até quantos anos? _____

Quadro 2 – Questionário aplicado a equipe de saúde das USF

Questionário
Perguntas para colaboradores da equipe de saúde
1º. Qual sua profissão? Assistente social ()
Enfermeiro ()
Médico clínico geral ()
Nutricionista ()
Cirurgião-Dentista ()
Psicólogo ()
Técnico de enfermagem ()
Outro? Qual? _____
2º. Sua USF realiza atendimento de pré-natal? () Sim () Não
3º. Há grande evasão, por parte das gestantes, do atendimento odontológico?
4º Na sua unidade ou ao longo da sua carreira já recebeu um treinamento sobre a importância do pré-natal odontológico? () Sim () Não
5º Quantas vezes acredita que uma gestante deve consultar um cirurgião-dentista? _____
6º Na sua unidade as grávidas são encaminhadas para atendimento odontológico por outros profissionais de saúde? () Sim () Não
7º Alguma gestante já relatou receio de ir ao cirurgião-dentista por medo de fazer mal ao bebê? () Sim () Não
8º Pelo seu conhecimento, antibiótico leva ao desenvolvimento de lesões cariosas? () Sim () Não
9ª Acha que é seguro uma gestante realizar raio-x odontológico? () Sim () Não
10º Os profissionais de saúde conversam com a gestante sobre as práticas de promoção do aleitamento materno? () Sim () Não
11º Os profissionais conversam com a gestante sobre práticas de alimentação saudável? () Sim () Não
12º Com qual idade você acha que deve ser feita a primeira consulta da criança com o dentista? _____

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Para conduzir a análise quantitativa, transferimos os dados coletados a partir do questionário para a plataforma Google Forms, evidenciando a amostra adquirida e possibilitando a elaboração dos gráficos e suas possíveis discussões.

RESULTADOS

Tabela 1 – Dados do perfil sociodemográfico

Variável	Valor absoluto	%
Idade	50 mulheres	100%
() - 18 anos	7 mulheres	14%
() 19 a 25 anos	25 mulheres	50%
() 26 a 35 anos	14 mulheres	28%
() + 36 anos	4 mulheres	8%
Escolaridade	50 mulheres	100%
() Ensino fundamental incompleto	9 mulheres	18%
() Ensino fundamental completo	2 mulheres	4%
() Ensino médio incompleto	9 mulheres	18%
() Ensino médio completo	18 mulheres	36%
() Ensino superior incompleto	4 mulheres	8%
() Ensino superior completo	8 mulheres	16%
Classe social	50 mulheres	100%
() Baixa	23 mulheres	46%
() Média	27 mulheres	54%
() Alta	0 mulheres	0%
Quantos filhos	50 mulheres	100%
() 1ª gestação	27 mulheres	54%
() 1 filho	7 mulheres	14%
() 2 filhos	12 mulheres	24%
() 3 ou + filhos	4 mulheres	8%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Tabela 2 – Conhecimentos gerais sobre pré-natal odontológico

Variável	Valor absoluto	%
Você sabe o que é pré-natal odontológico?	50 mulheres	100%
() Sim	29 mulheres	58%
() Não	21 mulheres	42%
Realizou atendimento odontológico durante a gestação?	50 mulheres	100%
() Sim	19 mulheres	38%
() Não	31 mulheres	62%
Você acha perigoso realizar atendimentos odontológicos no período gestacional?	50 mulheres	100%
() Sim	35 mulheres	70%
() Não	15 mulheres	30%
Você tem conhecimento que as gestantes são um grupo de prioridade dentro do tratamento odontológico?	50 mulheres	100%
() Sim	7 mulheres	14%
() Não	43 mulheres	86%
Você está ciente de que as mudanças hormonais durante a gravidez podem afetar a sua saúde bucal?	50 mulheres	100%
() Sim	16 mulheres	32%
() Não	34 mulheres	68%
Você teve alguma preocupação específica com a sua saúde bucal durante a gravidez?	50 mulheres	100%
() Sim	30 mulheres	60%
() Não	20 mulheres	40%
Conhece alguma gestante que não realiza/realizou o pré-natal odontológico por medo?	50 mulheres	100%
() Sim	38 mulheres	76%
() Não	12 mulheres	24%

Você foi aconselhado por um profissional da saúde a buscar cuidados odontológicos durante a gravidez?	50 mulheres	100%
() Sim	38 Mulheres	76%
() Não	12 mulheres	24%
Você teve alguma dor ou desconforto na gengiva desde que ficou grávida?	50 mulheres	100%
() Sim	38 mulheres	76%
() Não	12 mulheres	24%
Você teve náuseas frequentes durante a gravidez que afetaram a sua boca ou dentes?	50 mulheres	100%
() Sim	26 mulheres	52%
() Não	24 mulheres	48%
Você sabe o que é sistema estomatognático?	50 mulheres	100%
() Sim	7 mulheres	14%
() Não	43 mulheres	86%
Sabe a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento do sistema estomatognático do bebê?	50 mulheres	100%
() Sim	7 mulheres	14%
() Não	43 mulheres	86%
Você sabe da importância dos primeiros mil dias do bebê?	50 MULHERES	100%
() Sim	38 mulheres	76%
() Não	12 mulheres	24%
Tem conhecimento que os hábitos das mães influenciam diretamente no estilo de vida da criança?	50 mulheres	100%
() Sim	17 mulheres	34%
() Não	33 mulheres	66%
Você está ciente de que a saúde bucal da mãe pode afetar a saúde do bebê durante a gestação?	50 mulheres	100%
() Sim	16 mulheres	33%
() Não	34 mulheres	67%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Tabela 3 – Dados sobre a primeira infância

Váriavel	Valor absoluto	%
Com quantos anos seu filho realizou a primeira consulta com cirurgião-dentista?	23 mulheres	100%
() 0 até 2 anos	3 mulheres Em média 6 crianças	11,30%
() 3 até 5 anos	4 mulheres Em média 8 crianças	19,60%
() 6 anos ou +	6 mulheres Em média 12 crianças	26,40%
() Não realizou	10 mulheres Em média 20 crianças	42,70%
Você tem quantos filhos?	23 mulheres	100%
() 1 filho	7 mulheres Em média 14 crianças	33%
() 2 filhos	12 mulheres Em média 24 crianças	52%
3 ou + filhos	4 mulheres Em média 8 crianças	15%
Seu filho já apresentou alguma cárie nos dentes?	23 mulheres	100%
() Sim	15 mulheres Em média 30 crianças	65,2%
() Não	8 mulheres Em média 16 crianças	34,8%
Caso tenha apresentado cárie, foi com quantos anos?	23 mulheres	100%
() – ou até 1 ano	2 mulheres Em média 4 crianças	13,3%
() 2 até 3 anos	9 mulheres Em média 18 crianças	60,1%
() 4 até 5 anos	2 mulheres Em média 4 crianças	13,3%
() 6 ou + anos	2 mulheres Em média 4 crianças	13,3%
Amamentou seu filho por quanto tempo?	23 MULHERES	100%
() - 6 meses	8 mulheres Em média 16 crianças	36,4%
() Até 1 anos	5 mulheres Em média 10 crianças	22,7%
() - de 2 anos	2 mulheres Em média 4 crianças	9,1%

() + de 2 anos	3 mulheres	13,6%
() Não amamentei	Em média 6 crianças 5 mulheres	18,2%
Seu filho utilizou chupeta ou mamadeira?	23 mulheres	100%
() Sim	18 mulheres	78%
() Não	Em média 36 crianças 5 mulheres	22%
Até quantos anos?	23 mulheres	100%
() - ou até 1 ano	2 mulheres	9,1%
() 2 até 3 anos	Em média 6 crianças 11 mulheres	63%
() 4 até 5 anos 3 mulheres 15%	Em média 22 crianças	
() 6 ou + anos	2 mulheres	12,9%
	Em média 4 crianças	

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Tabela 4 – Pesquisa com equipe de saúde

Variável	Valor absoluto	%
Qual sua profissão?	45 profissionais da saúde	100%
() Médico	2 médicos	4%
() Enfermeiro	6 enfermeiros	13%
() Cirurgião-dentista	7 cirurgiões-dentistas	15%
() Auxiliar administrativo	1 auxiliar administrativo	4%
() Agente comunitário de saúde	10 agen. comunitário de saúde	24%
() Técnico em saúde bucal	12 téc. em saúde bucal	26%
() Técnico em enfermagem	7 técnicos em enfermagem	14%
Sua USF realiza atendimento de pré-natal?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	44 profissionais da saúde	98%
() Não	1 profissional da saúde	2%
há uma grande evasão por parte das gestantes do atendimento odontológico?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	40 profissionais da saúde	89%
() Não	5 profissionais da saúde	11%
Na sua unidade ou ao longo da sua carreira já recebeu um treinamento sobre a importância do pré-natal odontológico?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	13 profissionais da saúde	29%
() Não	32 profissionais da saúde	71%
Quantas vezes você acredita que uma gestante deve consultar com um cirurgião-dentista?	45 profissionais da saúde	100%
() De acordo com a necessidade	25 profissionais da saúde	56%
() Apenas 1 vez	7 profissionais da saúde	15%
() 3 vezes	3 profissionais da saúde	6%
() 6 vezes	5 profissionais da saúde	10%
() Sempre que consultar o médico/enfermeiro	5 profissionais da saúde	10%

Na sua unidade as gestantes são encaminhadas para atendimento odontológico por outros profissionais de saúde?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	45 profissionais da saúde	100%
() Não	0 profissionais da saúde	0%
Alguma gestante já relatou receio de ir ao dentista por medo de fazer mal ao bebê?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	33 profissionais da saúde	74%
() Não	9 profissionais da saúde	20%
() Não sei	3 profissionais da saúde	6%
Pelo seu conhecimento, antibiótico leva ao desenvolvimento de lesões cariosas?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	13 profissionais da saúde	29%
() Não	23 profissionais da saúde	50%
() Não sei	9 profissionais da saúde	21%
Acha que é seguro uma gestante realizar raio-x odontológico?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	8 profissionais da saúde	20%
() Não	32 profissionais da saúde	70%
() Não sei	5 profissionais da saúde	10%
Os profissionais de saúde conversam com a gestante sobre as práticas de promoção do aleitamento materno?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	45 profissionais da saúde	100%
() Não	0 profissionais da saúde	0%
Os profissionais de saúde conversam com a gestante sobre as práticas de alimentação saudável?	45 profissionais da saúde	100%
() Sim	45 profissionais da saúde	100%
() Não	0 profissionais da saúde	0%
Com qual idade você acha que deve ser feita a primeira consulta da criança com o dentista?	45 profissionais da saúde	100%
() Primeiros meses de vida	7 profissionais da saúde	17%
() Após o nascimento dos primeiros dentes	10 profissionais da saúde	19%
() Entre 1 há 2 anos	19 profissionais da saúde	43%
() + de 3 anos	9 profissionais da saúde	21%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

DISCUSSÃO

O pré-natal odontológico é fundamental para a saúde bucal da gestante e do bebê. Durante a gravidez, as mudanças hormonais aumentam o risco de problemas dentários, como gengivite e cárie. Além disso, infecções orais podem estar relacionadas a complicações na gestação. O acompanhamento odontológico permite a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, assegurando a saúde bucal da mãe e contribuindo para o bem-estar geral durante a gravidez (Secretária de Saúde do Distrito Federal, 2022).

O acompanhamento odontológico gestacional não integra o rol de de prioridade das gestantes. Diante dessa evidência, identificou-se a necessidade de ações que possibilitassem a agregação de informações. Mediante o exposto, foram elaborada uma série de palestras e pesquisas para viabilizar a compreensão dessa realidade na região do Xingu.

Após a coleta de dados, identificamos a participação em maior escala de mulheres jovens, entre 19 e 25 anos, em sua maioria com apenas o ensino médio completo, de classe baixa e média. Isso corrobora com as pesquisas realizadas, que identificam o público com menor grau de escolaridade e pertencente às classes baixas, com menos acesso à informação e maior suscetibilidade a sofrer prejuízos decorrentes desta carência.

De acordo com Bressane et al. (2011, p.3 apud PACHECO, et al. 2020) em estudo com gestantes usuárias do SUS no tocante à prevalência de gengivite, verificaram que quanto maior o nível de escolaridade e a renda familiar, menor a prevalência da doença. Outro aspecto importante relatado por esses autores foi a maioria (94%) das gestantes afirmar a necessidade de tratamento no momento da entrevista. No entanto, nenhuma das mulheres

buscou atendimento odontológico durante a gravidez.

O conhecimento acerca das alterações ocorridas em seu corpo, contendo interconexão entre a saúde oral e o desenvolvimento saudável da gravidez, assim como sua classificação em grupo de prioridade dentro do tratamento odontológico, é precário. Oportunizando o acometimento de doenças na cavidade oral por falta de cuidados e alterações em seus corpos provenientes do período gestacional.

As alterações hormonais no corpo da gestante levam a repercussões na cavidade oral, como alterações no fluxo sanguíneo da cavidade e alterações nos tecidos gengivais, aumentando as chances do desenvolvimento de gengivites. Porém, esses problemas somente irão se manifestar caso haja falta de cuidados com a higiene oral, fator comum devido aos enjoos e desconfortos relatados pelas gestantes. Para tanto, surge a necessidade de conhecimento sobre, este período de suas vidas, o que possibilitará uma gestação saudável (Conselho Federal de Odontologia – CFO, 2022).

A amamentação é essencial para a vida, beneficiando populações em diferentes níveis econômicos. Além disso, é o principal fator na redução da mortalidade infantil, podendo salvar cerca de 800 mil vidas anualmente (VICTORA et al., 2016). O aleitamento materno (AM) através da sucção na mama desempenha um papel crucial no desenvolvimento adequado do sistema estomatognático. Visto que o bebê aprende a controlar os movimentos da boca, passando de movimentos desordenados para um padrão equilibrado, permitindo o amadurecimento do sistema nervoso e o crescimento dos músculos e ossos orofaciais (NEU AP, et al. 2013).

Por conseguinte, o resultado obtido com a pesquisa acerca deste tema resulta em preocupação. A ausência de consciência acerca dos benefícios do aleitamento materno (AM) tornase um fator prejudicial para essas

crianças, ainda mais quando relacionada aos dados referentes ao desmame precoce, em que 36,4% das mulheres amamentaram por menos de seis meses, corroborando para o déficit no desenvolvimento craniofacial.

Em resultado de um desmame precoce, ocorre a introdução de outras formas de nutrição. Dentre estas, encontram-se muitas vezes alimentos ricos em carboidratos, que levam ao desenvolvimento de muitas doenças de forma precoce, como a obesidade infantil e cárie, caso sejam fornecidos em livre demanda e sem os cuidados necessários.

Garantir uma dieta adequada para as crianças desde o primeiro ano de vida é crucial para evitar problemas de saúde, como cárie dental e obesidade. Alimentos de fácil fermentação podem promover o crescimento de microorganismos prejudiciais, aumentando o risco de formação de um biofilme dental cariogênico (ALVES FBT, et al. 2010).

A cárie dentária afeta mais as pessoas com menos recursos financeiros, visto que estas têm dificuldades para conseguir tratamento odontológico, falta de flúor na água, pouco conhecimento sobre saúde bucal e hábitos alimentares e higiene oral inadequados que contribuem para o surgimento dessa doença (QUEIROZ et al., 2018). Neste tocante, há necessidade de informação sobre os cuidados gerais com a cavidade oral para os pais e responsáveis, como higienização e alimentação balanceada. Sendo necessária maior atenção às crianças na primeira infância por parte das equipes de saúde bucal, visando a preservação da dentição decídua e permanente (ARAÚJO IDS, et. al. 2020).

Outrossim, a relevância da abordagem deste tema nas escolas e Unidades de Saúde da Família torna-se ainda mais substancial, visto que 65,2% das mães relataram o surgimento de lesões cariosas em crianças entre 2 e 3 anos de idade. Relacionando este fator com 42,70% destas mulheres que ainda não haviam realizado a primeira consulta de seus filhos com cirurgião-dentista, o quadro agrava-se ainda mais, podendo levar à perda

precoce da dentição decídua e ao desenvolvimento de outras patologias orais, além dos desconfortos ocasionados a estas crianças.

As Unidades de Saúde da Família – USF's, possuem papel fundamental no acompanhamento das famílias em suas necessidades de saúde. Com a implementação de programas como o Programa de Saúde da Família – PSF, que buscam o estabelecimento de vínculos do profissional de saúde com a comunidade, atuam na linha de frente, estabelecendo contato direto com a população, sendo desta maneira a primeira forma de transmissão de informações de saúde (Ministério Saúde, 1997).

Ademais, a escassez de capacitação sobre o pré-natal odontológico para profissionais da saúde nas USF's dificulta a transmissão de informações e aconselhamento das gestantes sobre este assunto. Para isso, como esses profissionais têm contato direto com as gestantes e são fonte de informações, possuem capacidade de influenciá-las. Portanto, é fundamental investir na capacitação sobre esta temática, possibilitando que uma equipe munida de informações possa realizar seu trabalho de forma mais eficaz, agregando benefícios para estas mulheres e a população geral.

CONCLUSÃO

Em síntese, o pré-natal odontológico desempenha um papel crucial na evolução saudável da gestação, contribuindo com o desenvolvimento do sistema estomatognático e a prevenção de cáries na primeira infância. Ao oferecer cuidados odontológicos adequados às gestantes, é possível promover a saúde bucal materna e, por consequência, influenciar positivamente na qualidade de vida das crianças. Isso não apenas favorece a formação apropriada das estruturas orais, mas também estabelece as bases para a prevenção eficaz de problemas como cáries, assegurando a qualidade da saúde oral que influenciará em um bem-estar futuro.

Por conseguinte, ficou evidente a necessidade da implementação de medidas didáticas e dinâmicas que favoreçam a adesão das gestantes ao pré-natal odontológico. Com isso, haverá a possibilidade de diminuição de obstáculos no desenvolvimento do sistema estomatognático e do índice de cáries nos primeiros anos de vida. Esses fatores não têm influência apenas no momento em que são desvalorizados, mas principalmente no decorrer da vida, em que problemas orais irão progredir, seja por perda precoce de um dente decíduo devido à doença cárie, acarretando em problemas na oclusão, ou até mesmo a falta de desenvolvimento das estruturas orofaciais gerando dificuldades na fonação.

REFERÊNCIAS

1. ABANTO J, et al. Diretrizes para o estudo das condições nutricionais e agravos bucais dentro dos primeiros 1000 dias de vida. *Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas*, 2018; 72(3), 496–502.
2. ALVES FBT, et al. Alimentação do bebê nos dois primeiros anos de vida: o papel do cirurgião-dentista enquanto agente de promoção da saúde. *Rev. Fac. Odontol. Porto Alegre*, 2010; v. 51, n.3, p. 31-6.
3. ARAÚJO IDS, et al. Prevalência de cárie dentária em crianças em condição de vulnerabilidade social. *Revista De Psicologia*, 2020; v. 14, n. 49, p. 577–587.
4. BARDIN L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70; 2016.
5. BOTELHO DLL, et al. Odontologia e gestação: a importância do pré-natal odontológico. *Revista Sanare (online)*, 2019; 18(2):69-77.
6. BROCKVELD LSM, VENANCIO SI. Os dentistas estão preparados para a promoção da amamentação e alimentação complementar saudável? *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, 2022; 32(2), e320215.
7. BROCKVELD LSM. *A inserção do cirurgião-dentista na promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável – da formação à prática*. Universidade de São Paulo. 2020.
8. CASTELLI CTR, et al. Identificação das dúvidas e dificuldades de gestantes e puérperas em relação ao aleitamento materno. *Revista CEFAC [online]*, 2014; v. 16, n. 4 pp. 1178-1186.

9. Conselho Federal de Odontologia – BRASIL. Agosto dourado: atuação dos cirurgiões-dentistas na campanha de incentivo ao aleitamento materno. 2022. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/agosto-dourado-atuacao-dos-cirurgioes-dentistas-na-campanha-deincentivo-ao-aleitamento-materno/>. Acessado em: 17 de setembro de 2023.
10. Conselho Federal de Odontologia – BRASIL. Entenda a importância do pré-natal odontológico para a saúde da mãe e do bebê. 2022. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/entenda-a-importancia-do-pre-natal-odontologico-para-a-saude-da-mae-e-do-bebe/>. Acessado em: 17 de setembro de 2023.
11. Conselho Regional de Odontologia – BRASIL. Benefícios do aleitamento materno para a saúde bucal. 2022. Disponível em: <https://cro-df.org.br/beneficios-do-aleitamento-materno-para-saude-bucal%EF%BF%BC/>. Acessado em: 17 de setembro de 2023.
12. GOMES PN. Impacto da cárie precoce severa na infância na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pré-escolares sob privação social. Repositório Institucional Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013; 9p.
13. GUEDES-PINTO AC. Odontopediatria, 9ª edição. Rio de Janeiro. 2016; 320-333p.
14. JESUS MM. A importância do pré-natal odontológico e a desmistificação do atendimento clínico durante a gestação: uma revisão de literatura. Centro Universitário AGES, 2016; 7p.
15. Ministério da Saúde – BRASIL. Saúde da família: uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. 1997. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf. Acessado em: 01 de novembro de 2023.
16. MORAES ABA, et al. Motivação e comportamento preventivo de saúde bucal em programa de assistência odontopediátrica na primeira infância. Pesquisa Odontológica Brasileira, 2000; 14(3), 287–293.
17. NEU AP, et al. Relação entre o tempo e o tipo de amamentação e as funções do sistema estomatognático. Revista CEFAC, 2013; 15(2),

420–426.

18. PACHECO KT, et al. Saúde bucal e qualidade de vida de gestantes: a influência de fatores sociais e demográficos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2020; 25(6), 2315–2324.
19. PERES MA, et al. Determinantes sociais e biológicos da cárie dentária em crianças de 6 anos de idade: um estudo transversal aninhado numa corte de nascidos vivos no Sul do Brasil. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 2003; 6(4), 293–306.
20. PIZZATTO P, et al. Maternal knowledge on infant feeding in São Luís, Maranhão, Brazil. *Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil*, 2020; 20(1), 169–179.
21. PORDEUS IA, PAIVA SM. *Odontopediatria – Abeno*. Editora Artes Médicas Ltda. São Paulo. 2014; 113-125p.
22. QUEIROZ FS, et. al. Cárie dentária e fatores associados em crianças de 5 anos de idade do município de Patos-PB. *Archives Of Health Investigation*, 2018; v. 7, n. 5.
23. RIGO L, et. al. Impact of dental orientation given to mothers during pregnancy on oral health of their children. *Einstein*, 2016; 14(2), 219-225.
24. Secretaria de Saúde do Distrito Federal- BRASIL. Pré-natal odontológico: saiba porque é tão importante. 2022. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/pr%C3%A9-natalodontol%C3%B3gico-saiba-por-que-%C3%A9-t%C3%A3o-importante-faz%C3%AA-lo>. Acessado em: 17 de setembro de 2023.
25. SOUZA VCB. Nível de conhecimento de gestantes sobre a saúde bucal na gravidez. *Repositório Institucional Universidade Federal do Rio Grande do Norte*, 2019; 7p.
26. VICTORA CG, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effects. *Lancet*, v. 387, n. 10017, p. 475-90, 2016.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!